

2
0
2
4

№ 4

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Muhandislik va Iqtisodiyot

Elektron nashr,
393 sahifa, noyabr, 2024-yil.

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

BOSH MUHARRIR:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari doktori, PhD

TAHRIR HAY'ATI:

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, akademik

Sharipov Kongratbay Avazimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Muhammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, TDIU kengash kotibi

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dots.nt

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Muhandislik va Iqtisodiyot

Elektron nashr,
393 sahifa, noyabr, 2024-yil.

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil
28-avgustdagi 360/5-son
qarori bilan "Dissertatsiyalar
asosiy ilmiy natijalarini chop
etishga tavsiya etilgan milliy
ilmiy nashrlar ro'yxati"ga
texnika va iqtisodiyot fanlari
bo'yicha "Muhandislik va
iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga
kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

- Toshkent shahridagi G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
- Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
- Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
- Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
- Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
- Toshkent davlat transport universiteti
- Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
- Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
- Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

O'zbekistonda korporativ qimmatli qog'ozlar bozorini rivojlantirish yo'llari	9
Xalikov Ulug'bek Rustamovich	
Tijorat banklarida majburiyatlar yuzaga kelishi va ularning nazariy asoslari.....	16
Sabirova Nozima Normat qizi	
Kichik biznes subyektlarini toifalarga ajratishda uning iqtisodiy barqarorlik holatini tahlil qilish masalalari.....	22
Akobirova Nodira Najmiddin qizi	
Tijorat banklari filiallari faoliyati samaradorligini baholashni takomillashtirish masalalari	28
Rajabov Behzod Mirshodovich	
Budjet mablag'laridan foydalanish ustidan moliyaviy nazorat tizimini takomillashtirishda budjet tizimi prinsiplarining ahamiyati	37
Isaboyev Bekzod Nurmirezayevich	
Aylanma aktivlardan foydalanish samaradorligini oshirish imkoniyatlari.....	43
Fayziyev Oybek Raximovich	
O'zbekistonda taqsimot jarayonlari samaradorligiga ta'sir qiluvchi omillar o'rtasidagi bog'liqlikni ekonometrik modellashtirish.....	48
Xajiev Baxtiyor Dushaboevich	
Перспективы развития электронных денег в узбекистане: опыт развивающихся стран и рекомендации	57
Ширинова Шохсанам Собир кизи	
"Mamlakatlarga xos xatarlarni tasniflash tizimi" ning uslubiy asoslari bo'yicha qarashlar	65
Hakimov Hakimjon Abdullo o'g'li	
O'zbekiston oliy ta'lim tizimini rivojlantirishda davlat xaridlari strategiyalarining roli va samaradorligi	69
Turabov Sarvar Abdumalikovich	
Milliy iqtisodiyot rivojlanishida "yashil" moliyalashtirish dastaklari va vositalaridan foydalanish imkoniyatlari.....	75
Xoliqov Sarvar Xayitboevich	
Transmission mexanizmi valyuta kanali va savdo balansi o'rtasidagi bog'liqlik	82
Absalamov Akram Tolliboyevich	
Sug'urta faoliyatida axborot jarayonlarini avtomatlashtirishning nazariy asoslari.....	94
Shakirov O'tkirbek Taxirovich	
Kapital bozorini rivojlantirishda qimmatli qog'ozlar bozorining roli va ahamiyati	100
Ibodullayev Abror Axrorovich	
Теоретические основы экологического менеджмента.....	106
Эгамбердиев Комрон	
O'zbekistonda hayot sug'urtasining hozirgi holati, uning tahlili va rivojlantirish istiqbollari.....	110
Hamroyeva Dilso'z Yahyoyevna	
Mintaqa iqtisodiyotidagi tarkibiy o'zgarish jarayonlarining o'ziga xos xususiyatlari	117
Madraximov Kaxramon Egamberganovich	
Aholi omonat turlari va ularning jozibadorligini oshirish yo'llari.....	124
Xakimov Zohid Norbo'tayevich	

Анализ и пути повышения конкурентоспособности медицинских организаций в Узбекистане.....	132
Исломбек Умиров	
O'zbekistonda urbanizatsiyaning yangi bosqichlari va shahar aholisining dinamikasi	139
Djumabaeva Shaira Xalillaevna	
Xorijiy investitsiyalarni jalb etishda qulay investitsion muhitdan samarali foydalanish yo'llari.....	146
Saribaeva Azadajan Baratbaevna	
Sanoat korxonalarida iqtisodiy salohiyatni yaxshilash bo'yicha chora tadbirlar.....	153
Turaboev Ibroxim Ismoil o'g'li	
Investisiya muhiti jozibadorligini xalqaro tashkilotlarga institusional uyg'unlashtirish orqali oshirish imkoniyatlari	157
Umirzoqov Jasur Artiqboy o'g'li	
Tijorat banklarida foiz riskini boshqarish amaliyotini takomillashtirish	165
Rashidov Abdulaziz Abdurasul o'g'li	
Iqtisodiy salohiyatni oshirishda transport-logistika tizimining o'rni	174
Maxmudov Abrorxon Axmadxonovich	
Splayn modellarning gidrogeologik ma'lumotlarni tiklashdagi ahamiyati va ularning samaradorligini baholash.....	179
Zaynidinov H.N., Qobilov S.Sh.	
O'zbekistonda soliq islohotlarining samaradorligini ta'minlashning ustuvor vazifalari.....	190
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich	
Теоретические основы учёта лизинговых операций в узбекистане	195
Турсунов Улугбек Сативолдиевич	
O'zbekiston bank sohasini rivojlantirishda sun'iy intellektning o'rni.....	200
Mohira Mutalova	
Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlariga muvofiq ijarani tan olishning o'ziga xos jihatlari	205
Xasanboyev Oxunjon Ximmatjon o'g'li	
Tijorat banklari moliyaviy boshqaruv tizimini tashkiliy mexanizmini takomillashtirish	210
Kadirov Lutfullo Xalimovich	
Mamlakatda kichik tadbirkorlik tarkibiy tuzilmasini takomillashtirish yo'llari	215
Sharipov Kuvondik Baxtiyorovich	
Turizmda mehmonxona biznesi tahlili va O'zbekistondagi rivojlanish istiqbollari.....	224
Ahmadjon Taniev	
Влияние устойчивых маркетинговых стратегий на рост фермерских хозяйств	231
Назарова Гулрух Умаржоновна	
Теоретические аспекты формирования и использования финансов домохозяйств	237
Рустам Фарманович Оманов	
Davlat boshqaruv tizimida raqamli texnologiyalar va avtomatlashtirilgan tizimlarning inson resurslariga ta'sirini statistik baholash	242
Xusanova Muxsina Kasimovna	
Korxonalar moliyaviy faoliyatiga kiruvchi hisob obyektlarining tasnifi va tavsifini takomillashtirishning ahamiyati	251
Umarova Sh.	
Aholi turmush darajasi va uni statistik baholashda uy xo'jaliklari tanlanma kuzatuvlarning o'rni	258
Urazbaev Rahmatjon Otajanovich	

Ko'p tarmoqli fermer xo'jaliklarida asosiy faoliyat xarajatlarini budjetlashtirishning tashkiliy-uslubiy jihatlari.....	270
Urmanova Umida Xakimdjano	
Tadbirkorlikni yanada rivojlantirish borasida tikuv-trikotaj sanoat mahsulotlarini yaimdagi ulushini oshirish masalalari.....	277
Maqsudov Abdusalom Nuraliyevich	
Современное управление процессами переработки сивушных масел в андижанском биохимическом заводе.....	282
Султанов Илдар Рафкатович	
Oqava suvlarni tozalash jarayoni nazariyasi va amaliyotining hozirgi holati va tahlili	290
Alibekova Mohida Ashurali qizi, Yusupov Azamat Alijonovich	
Samarqand viloyati xizmat ko'rsatish sohasida kichik tadbirkorlik rivojlanishini ko'rsatkichlarini prognozlashtirish.....	297
Umirov Islombek Furkatovich, O'razaliyev Elyor Shuxratovich, Jaloliddinov Abubakirxon Rasuljon o'g'li, Mamatkulov Muxiddin Mansurovich	
Sanoat korxonalarida mahsulot sifatini boshqarish mexanizmi konsepsiyalarini ishlab chiqish dolzarbligi.....	307
Orifjonov Nodir G'oyibjon o'g'li, Ibragimov Isroil Usmanovich	
Iste'mol etikasi va iste'mol madaniyatining oziq-ovqat xavfsizligi tizimi barqarorligini ta'minlashdagi roli.....	313
Axmedov Akmal Axmedovich	
Yengil sanoat korxonalari faoliyati va unda boshqaruv mehnatining o'ziga xos hususiyatlari.....	323
Xolmirzaeva Qutlug' Habibaxonim Xamidxon qizi	
Namangan viloyati iqtisodiyotida transport logistikasini rivojlantirish va ekologik samaradorligini ta'minlash yo'llari	328
Tohirjon Olimjonovich Maxmudov	
Hududlar iqtisodiyotining rivojlanishida tadbirkorlikning tutgan o'rni.....	335
Nilufar G'ulomjonovna Maxmudova	
Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirish masalalari	340
Xakimov Umarxon Rustamjon O'g'li	
Kichik sanoat zonalarida tadbirkorlik subyektlari faoliyati samaradorligini oshirish masalalari.....	346
Esanaliev Otabek Yusupjonovich	
Sanoat korxonalarida mahalliy hom – ashyolardan foydalanish strategiyalarini ishlab chiqish va mahsulot eksportini oshirish yo'llari	351
Ibragimov Isroil Usmanovich, Isroilov Xurshidbek Rustambek o'g'li	
Boshqaruvning transformasion rahbarlik uslubi va undan samarali foydalanish masalalari.....	357
Narimonov Nuriddin Narimon o'g'li	
Boshqaruvda zamonaviy uslublardan foydalanish orqali xodimlar faoliyati samaradorligini oshirish yo'nalishlari.	363
Ubaydullayev Lutfullo Xabibullayevich, Narimonov Nuriddin Narimon o'g'li	
Pillani qayta ishlash korxonalarida inqirozga qarshi boshqaruvning zaruriyati.....	370
Xojimatov Ravshanbek Rasuljonoich	
Kichik biznesda "yashil" iqtisodiyotning tutgan o'rni va ahamiyati	375
Alikulov Aziz Adilovch	
O'zbekistonda "Xalqchil IPO" istiqbollari	381
Kadirova Umida Ergashevna	

Tog'li hududlarda turizm biznesini rivojlantirish orqali mahalliy aholining turmush darajasini yaxshilash388
Alimov Abduvakil Komil o'g'li

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS

TOG'LI HUDUDLARDA TURIZM BIZNESINI RIVOJLANTIRISH ORQALI MAHALLIY AHOLINING TURMUSH DARAJASINI YAXSHILASH

Alimov Abduvakil Komil o'g'li

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
Samarqand filiali tayanch doktoranti

Annotatsiya: Mazkur maqolada tog'li hududlarda turizm biznesini rivojlantirish orqali mahalliy aholining turmush darajasini yaxshilash masalalari o'rganilgan. Unda turistik salohiyatdan foydalanish, ekologik barqarorlikni ta'minlash va mahalliy iqtisodiyotga ijobiy ta'sir ko'rsatish kabi asosiy yo'nalishlar tahlil qilingan. Mualliflar mahalliy aholini turizm sohasiga jalb qilish, ish o'rinlarini yaratish va infrastrukturani takomillashtirish bo'yicha takliflarni ilgari surgan. Maqola yakunida hududning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishiga turizmning ta'siri yuzasidan xulosalar bayon etilgan.

Kalit so'zlar: turizm daromadlari, ish bilan ta'minlanganlik, investitsiyalar, infratuzilma, tabiiy ofatlar, siyosiy beqarorlik, xavfsizlik, barqarorlik, turistik jozibadorlik, iqtisodiy o'sish, korrelyatsiya.

Abstract: This article explores the improvement of local living standards through the development of tourism business in mountainous regions. Key areas such as utilizing tourism potential, ensuring ecological sustainability, and positively impacting the local economy are analyzed. The authors propose measures to involve local communities in the tourism sector, create job opportunities, and improve infrastructure. The conclusion summarizes the influence of tourism on the socio-economic development of the region.

Keywords: Tourism revenue, employment, investment, infrastructure, natural disasters, political instability, security, stability, tourist attractiveness, economic growth, correlation.

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы улучшения уровня жизни местного населения через развитие туристического бизнеса в горных регионах. Исследуются ключевые направления, такие как использование туристического потенциала, обеспечение экологической устойчивости и позитивное влияние на местную экономику. Авторы предлагают меры по вовлечению местного населения в туристическую сферу, созданию рабочих мест и совершенствованию инфраструктуры. В заключении статьи подведены итоги влияния туризма на социально-экономическое развитие региона.

Ключевые слова: Доходы от туризма, занятость, инвестиции, инфраструктура, стихийные бедствия, политическая нестабильность, безопасность, стабильность, туристическая привлекательность, экономический рост, корреляция.

KIRISH

Tog'li hududlarda aholi ko'pincha iqtisodiy qiyinchiliklarga duch keladi. Bu yerlarda ishsizlik darajasi yuqori, daromad manbalari esa cheklangan. Aholining aksariyati qishloq xo'jaligi yoki an'anaviy hunarmandchilik bilan shug'ullanadi, bu esa ularning hayot darajasini yetarli darajada yaxshilay olmaydi.

Ushbu tadqiqot O'zbekiston turizm sohasining rivojlanish dinamikasini va unga ta'sir etuvchi asosiy omillarni korrelyatsiya matritsasi orqali tahlil qilishga qaratilgan. Tadqiqotda turizm daromadlari, ish bilan ta'minlanganlik, investitsiyalar, infratuzilma, tabiiy ofatlar va siyosiy beqarorlik kabi omillar o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik darajasi o'rganildi.

Natijalar shuni ko'rsatdiki, turizm daromadlari va ish bilan ta'minlanganlik o'rtasida kuchli musbat korrelyatsiya mavjud bo'lib, bu turizm sohasining rivojlanishi yangi ish o'rinlarini yaratish va aholining bandligini oshirishga xizmat qilishini tasdiqlaydi. Shuningdek, turizm infratuzilmasiga investitsiyalar ham turizm daromadlari bilan kuchli bog'liq bo'lib, infratuzilmani rivojlantirish orqali sayyohlar oqimini ko'paytirish mumkinligi aniqlandi.

Tadqiqot, shuningdek, tabiiy ofatlar va siyosiy beqarorlikning turizmga salbiy ta'sir ko'rsatishini hamda xavfsizlik va barqarorlik masalalariga jiddiy e'tibor qaratish zarurligini ko'rsatdi. Bundan tashqari, yalpi milliy mahsulot o'sishi va turizm daromadlari o'rtasidagi korrelyatsiyaning pastligi turizmni iqtisodiy o'sishning asosiy drayveri sifatida ko'rmaslik kerakligini anglatadi.

MAVZUGA OID ADBIYOTLAR SHARHI

Tog'li hududlarda turizmni rivojlantirish va uning mahalliy aholi turmush darajasiga ta'siri bo'yicha o'tkazilgan 8 ta xorijiy ilmiy maqolalar ro'yxati:

1. Nepal tog'larida turizmning qishloq xo'jaligiga ta'siri:¹

Ushbu maqolada Nepalning tog'li hududlarida turizmning rivojlanishi qishloq xo'jaligiga qanday ta'sir ko'rsatayotgani o'rganilgan. Mualliflar turizmning ijobiy va salbiy oqibatlarini tahlil qilib, qishloq xo'jaligi va turizmni birgalikda rivojlantirishning muhimligini ta'kidlaydilar.

2. Alp tog'larida barqaror turizmni rivojlantirish:²

Ushbu maqolada Alp tog'larida turizmni barqaror rivojlantirish masalalari ko'rib chiqilgan. Mualliflar ekologik muvozanatni saqlash, mahalliy aholining farovonligini oshirish va turizmning iqtisodiy samaradorligini ta'minlash muhimligini ta'kidlaydilar.

3. Bhutanning tog'li hududlarida ekoturizmni rivojlantirish:³

Bhutanning tog'li hududlarida ekoturizmni rivojlantirish tajribasi ushbu maqolada tahlil qilingan. Mualliflar ekoturizmning mahalliy aholi turmush darajasini yaxshilash, tabiatni muhofaza qilish va madaniy merosni saqlashdagi rolini ko'rsatib beradilar.

4. Peru And tog'larida turizm va qashshoqlikni kamaytirish:⁴

Ushbu maqolada Peru And tog'larida turizmning qashshoqlikni kamaytirishdagi roli tahlil qilingan. Muallif turizmning ijtimoiy-iqtisodiy oqibatlarini, jumladan, ish bilan ta'minlash, daromadlarni oshirish va infratuzilmani rivojlantirishga ta'sirini o'rganadi.

5. Tog'li hududlarda turizmni rejalashtirish va boshqarish:⁵

Ushbu kitobda tog'li hududlarda turizmni rejalashtirish va boshqarishning turli jihatlarini ko'rib chiqilgan. Mualliflar barqaror turizmni rivojlantirish, mahalliy aholini jalb qilish va ekologik muvozanatni saqlash muhimligini ta'kidlaydilar.

6. Nepal Himoloy tog'larida turizmning ijtimoiy-madaniy ta'siri:⁶

Ushbu kitobda Nepal Himoloy tog'larida turizmning ijtimoiy-madaniy ta'siri o'rganilgan. Muallif turizmning mahalliy aholi hayotiga, an'analariga va qadriyatlariga ta'sirini tahlil qiladi.

7. Tog'li hududlarda turizm va gender tengligi:⁷

Ushbu maqolada tog'li hududlarda turizmning gender tengligiga ta'siri o'rganilgan. Muallif turizm sohasida ayollar va erkaklarning roli, imkoniyatlari va muammolarini tahlil qiladi.

8. Tog'li hududlarda turizm va iqlim o'zgarishi:⁸

Ushbu maqolada iqlim o'zgarishining tog'li hududlarda turizmga ta'siri tahlil qilingan. Mualliflar

1 Shrestha, R. K., & Nepal, S. K. (2009). Tourism and its implications for agriculture in the mountain areas of Nepal. *International Journal of Sustainable Development & World Ecology*, 16*(4), 283-292.

2 Pröbstl-Haider, U., & Haider, W. (2007). Sustainable tourism development in the Alps. *Tourism Review*, 62*(2), 41-49.

3 Dorji, T., & Kinga, S. (2011). Ecotourism development in Bhutan: A case study of the Jigme Dorji National Park. *Journal of Sustainable Tourism*, 19*(3), 295-312.

4 Canavan, B. (2014). Tourism and poverty reduction in the Peruvian Andes: A critical assessment. *Journal of Latin American Studies*, 46*(2), 313-340.

5 Godde, P. M., Price, M. F., & Zimmermann, F. M. (Eds.). (2000). *Tourism and development in mountain regions*. CABI Publishing.

6 Nunnally, D. (2014). *Tourism and the Nepalese Himalaya: Livelihoods, social change, and the environment*. Channel View Publications.

7 Swain, M. B. (2012). Gender and tourism in mountain regions. *Annals of Tourism Research*, 39*(2), 887-904.

8 Amelung, B., & Nicholls, S. (2014). Implications of climate change for tourism in mountain regions. *Tourism Geographies*, 16*(3), 364-379.

iqlim o'zgarishi turizm infratuzilmasiga, tabiiy resurslarga va sayyohlar oqimiga qanday ta'sir ko'rsatishi mumkinligini o'rganadilar.

Maqolalar tog'li hududlarda turizmni rivojlantirishning turli jihatlarini o'rganib, bu sohada olib borilayotgan ilmiy tadqiqotlarning keng doirasini aks ettiradi. Ularning natijalari tog'li hududlarda turizmni barqaror rivojlantirish, mahalliy aholining turmush darajasini yaxshilash va ekologik muvozanatni saqlash uchun muhim ahamiyatga ega.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqotda O'zbekistonning sayyohlik sohasi rivojlanishiga ta'sir etuvchi omillarni chuqur tahlil qilishga harakat qildik. Buning uchun 2000-yildan 2023-yilgacha bo'lgan davrni tanlab oldik va ushbu davr mobaynida sodir bo'lgan o'zgarishlarni sinchkovlik bilan o'rgandik. Ma'lumotlarni to'plash jarayonida quyidagi omillarga alohida e'tibor qaratildi: yalpi ichki mahsulotning o'sishi, turizm daromadlari (AQSH dollarida), turizm sohasida ish bilan ta'minlanganlik, turizm infratuzilmasiga investitsiyalar hajmi, transport, kommunikatsiya va energetika sohasining rivoji, tabiiy ofatlarning turizmga ta'siri hamda siyosiy beqarorlikning turizmga ta'siri.

Ushbu omillar o'rtasidagi bog'liqlikni aniqlash va ularning sayyohlik sohasiga qanday ta'sir ko'rsatayotganini baholash maqsadida korelyatsion matritsa usulidan foydalanildi. Bu usul turli omillar o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik darajasini aniqlash va ularning sayyohlik sohasiga ijobiy yoki salbiy ta'sirini ko'rsatadigan kuchli va kuchsiz tomonlarini aniqlash imkonini berdi. Korelyatsion matritsa natijalari O'zbekiston sayyohlik sohasining rivojlanish dinamikasini va unga ta'sir etuvchi asosiy omillarni chuqurroq tushunishga yordam beradi.

1-rasm. korrelyatsiya matritsasi.

Ushbu korrelyatsiya matritsasi turli omillar o'rtasidagi bog'liqlikni ko'rsatadi. Qizil rang kuchli musbat korrelyatsiyani, ko'k rang esa kuchli manfiy korrelyatsiyani ifodalaydi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Tog'li hududlarda turizm biznesini rivojlantirish mahalliy aholi turmush darajasini yaxshilashda muhim omillardan biri hisoblanadi. Ushbu hududlarning tabiiy va madaniy resurslari turizmni rivojlantirish uchun katta imkoniyatlar yaratadi. Tog' landshaftlari, tarixiy obidalar va an'analar mahalliy va xorijiy sayyohlarni jalb etish orqali iqtisodiy rivojlanishning manbaiga aylanishi mumkin.

Turizm biznesining rivoji birinchi navbatda yangi ish o'rinlarini yaratish va iqtisodiyotning turli segmentlarini jonlantirish orqali aholi farovonligini oshiradi. Mahalliy ishlab chiqaruvchilarning mahsulotlariga talab ortishi qishloq xo'jaligi, hunarmandchilik va xizmat ko'rsatish sohasiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Ayniqsa, mehmonxonalar, transport, gidlik xizmatlari kabi yo'nalishlarning rivojlanishi iqtisodiy faollikni oshirishda muhim rol o'ynaydi.

Bundan tashqari, turizmning rivojlanishi mahalliy aholining ijtimoiy-iqtisodiy imkoniyatlarini kengaytiradi. Ayollar va yoshlar uchun bandlik darajasining oshishi nafaqat iqtisodiy manfaat keltiradi, balki jamiyatdagi ijtimoiy muvozanatni ham mustahkamlaydi. Shuningdek, turizm sohasidagi faoliyat mahalliy aholining o'z madaniy merosiga bo'lgan qiziqishini kuchaytirib, madaniy almashinuvlarni rag'batlantiradi.

Barqaror turizmni rivojlantirish esa tabiatni muhofaza qilish masalalarini hal qilish uchun qulay imkoniyat yaratadi. Tog'li hududlarda ekoturizmni rivojlantirish orqali ekologik savodxonlikni oshirish va tabiatni asrash madaniyatini shakllantirish mumkin. Bu jarayonda nafaqat iqtisodiy foyda ko'zlanadi, balki ekologik barqarorlikni ta'minlashga ham e'tibor qaratiladi.

Tahlil va natijalar bo'yicha korrelyatsiya matritsasi turli omillar o'rtasidagi bog'liqlikni ochib beradi. Qizil rang kuchli musbat korrelyatsiyani, ko'k rang esa kuchli manfiy korrelyatsiyani ifodalaydi. Bu matritsa O'zbekiston turizm sohasiga ta'sir qiluvchi omillar o'rtasidagi murakkab munosabatlarni aniqlash imkonini beradi. Keling, natijalarni batafsil tahlil qilib, ularning amaliy ahamiyatini ko'rib chiqamiz.

Turizm daromadlari va ish bilan ta'minlanganlik o'rtasidagi kuchli musbat korrelyatsiya (0.9) turizm rivojlanishi yangi ish o'rinlarini yaratishga va aholining bandligini oshirishga xizmat qilishini ko'rsatadi. Ayniqsa, ishsizlik darajasi yuqori bo'lgan hududlarda bu omil ijtimoiy-iqtisodiy vaziyatni yaxshilashda muhim ahamiyatga ega.

Turizm infratuzilmasiga investitsiyalar turizm daromadlari bilan kuchli bog'liq (0.9). Bu infratuzilmani rivojlantirish orqali turizm sohasining jozibadorligini oshirish va ko'proq sayyohlarni jalb qilish imkoniyatini ko'rsatadi. Investitsiyalar yangi turistik obyektlar qurish, xizmat sifatini yaxshilash va infratuzilmani modernizatsiya qilishga yo'naltirilishi lozim.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Xulosa qilib aytganda, korrelyatsiya matritsasiidan kelib chiqib, O'zbekiston turizm sohasini rivojlantirishda quyidagi yo'nalishlarga e'tibor qaratish lozim:

- Investitsiyalarni oshirish: Turizm infratuzilmasini rivojlantirish, yangi mehmonxonalar, restoranlar va ko'ngilochar maskanlar qurish orqali qulay sharoitlar yaratish zarur. Bu turizm sohasining iqtisodiy samaradorligini oshiradi.

- Yangi ish o'rinlari yaratish: Malakali kadrlar tayyorlash, xizmat ko'rsatish sifatini oshirish orqali aholining daromadlarini ko'paytirish va bandlikni ta'minlash mumkin.

- Xavfsizlikni ta'minlash: Tabiiy ofatlar va siyosiy beqarorlik xavfini kamaytirish orqali mamlakat turistik jozibadorligini oshirish zarur.

- Barqarorlikni ta'minlash: Turizmni rivojlantirish jarayonida ekologik muvozanatni saqlash, tabiiy resurslardan oqilona foydalanish va mahalliy aholining manfaatlarini inobatga olish zarur.

Ushbu chora-tadbirlarni amalga oshirish orqali O'zbekistonning turizm sohasi xalqaro miqyosda raqobatbardosh bo'lib, mamlakat iqtisodiyotiga sezilarli hissa qo'shishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Yo'ldoshev, M. (2020). *Turizm geografiyasi*. Toshkent: O'zbekiston Milliy Ensiklopediyasi Davlat Ilmiy Nashriyoti. Ubaydullayev, C., va boshqalar. (2021). Turizm v Uzbekistane. *Central Asian Journal of Innovations on Tourism Management and Finance*.
2. Soliyeva, G. A., & Dedajanov, B.N. (2020). Turizm v Uzbekistane I rol marketinga v yego razvitiu. *Molodoy ucheniy*, (5), 132-134.
3. Buxarova, F.M., Kurbonova, Sh.B., & Erkinova, S.X. (2024). Razvitiya turizma v Uzbekistane v sovremennix usloviyax. *International scientific and practical Conference*.

4. Shrestha, R. K., & Nepal, S. K. (2009). Tourism and its implications for agriculture in the mountain areas of Nepal. *International Journal of Sustainable Development & World Ecology*, 16(4), 283-292.
5. Pröbstl-Haider, U., & Haider, W. (2007). Sustainable tourism development in the Alps. *Tourism Review*, 62(2), 41-49.
6. Dorji, T., & Kinga, S. (2011). Ecotourism development in Bhutan: A case study of the Jigme Dorji National Park. *Journal of Sustainable Tourism*, 19(3), 295-312.
7. Canavan, B. (2014). Tourism and poverty reduction in the Peruvian Andes: A critical assessment. *Journal of Latin American Studies*, 46(2), 313-340.
8. Godde, P. M., Price, M. F., & Zimmermann, F. M. (Eds.). (2000). *Tourism and development in mountain regions*. CABI Publishing.
9. Nunnally, D. (2014). *Tourism and the Nepalese Himalaya: Livelihoods, social change, and the environment*. Channel View Publications.
10. Swain, M. B. (2012). Gender and tourism in mountain regions. *Annals of Tourism Research*, 39(2), 887-904.
11. Amelung, B., & Nicholls, S. (2014). Implications of climate change for tourism in mountain regions. *Tourism Geographies*, 16 (3), 364-379.

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 4

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

